

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 636 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmدا mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	

QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING XORIJIY ILG'OR DAVLATLAR TAJRIBASI

Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti
Tarmoqlar iqtisodiyoti kafedrasasi asistenti, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Maqolada qurilish sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribalari o'rganilgan. Shuningdek, qurilish sanoati korxonasi raqobatbardoshligi darajasi samaradorligini ta'minlashga qaratilgan korxonalar faoliyatini diversifikatsiyalash matrisasi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: qurilish sanoati, samaradorlik darajasi, diversifikatsiyalash matrisasi, sof qurilish materiallari.

Abstract: The article examines the experience of foreign advanced countries in increasing the competitiveness of enterprises in the construction industry. Also, a matrix of diversification of enterprise activities has been developed, aimed at ensuring the effectiveness of the competitiveness level of an enterprise in the construction industry.

Key words: construction industry, efficiency level, diversification matrix, clean building materials.

Аннотация: В статье рассматривается опыт зарубежных передовых стран по повышению конкурентоспособности предприятий строительной отрасли. Также разработана матрица диверсификации деятельности предприятия, направленная на обеспечение эффективности уровня конкурентоспособности предприятия строительной отрасли.

Ключевые слова: строительная отрасль, уровень эффективности, матрица диверсификации, чистые строительные материалы.

KIRISH

Raqobatlashgan bozor iqtisodiyoti sharoitida qurilish sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, ularning xalqaro bozorlardagi o'rnini mustahkamlashga qaratilgan boshqaruv amaliyotini shakllantirish, davlat korxonalarining xo'jalik yuritish samaradorligini oshirishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlariga ustuvorlik qaratilib kelinmoqda. Taraqqiy etgan mamlakatlarda qurilish sanoati korxonalarini rivojlantirish va ularni raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan boshqaruv amaliyoti innovatsion yo'nalishga ega bo'lib, bunda yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan ekologik jihatdan sof qurilish materiallarini ishlab chiqarish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ABADIYOTLAR SHARHI

Qurilish sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan aksariyat xorijiy mamlakatlarda ishlab chiqilgan dasturlar M. Porter nazariyasiga asoslangan bo'lib, "raqobatbardoshlik darajasini oshirishning "Milliy raqobatbardoshlik rombi" modeliga asoslanganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi" [11, -c. 90]. Ushbu modelni "amaliyotga joriy etish orqali qurilish sanoati tarmog'ining iqtisodiy rivojlanish imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda uzoq yillarga mo'ljallangan raqobatbardoshlik darajasini oshirish bo'yicha strategiyalarni ishlab chiqilgan" [4, -pp. 96].

Garelli S. fikricha "Korxonalar boshqaruv amaliyotida bunday ijobiy ko'rsatkichlarga erishishda yuqori malakali kadrlarga ega bo'lish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli korxonalar o'z yollanma ishchilarining malakalarini oshirib borishi zaruriyati vujudga keladi"[4, -pp. 103]

E.A.Prishenko tomonidan "korxonalar faoliyatini diversifikatsiyalash orqali uning raqobatbardoshligi darajasini boshqarishda quyidagi strategik rivojlanish maqsadlariga erishish mumkin bo'ladi: ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, jumladan, mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan maksimal foydalanish; yuqori

darajadagi iqtisodiy samaradorlikka erishish; korxonaning bankrotlik holatlarini oldini olish; biznes faoliyati yuritish siklliligining riskli holatlarga bog'liqligi darajasini kamaytirish; bo'sh turgan pul mablag'laridan samarali foydalanish va h.k." [12, -c. 55]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning asarlarida bayon etilgan iqtisodiy rivojlantirishning umumiy strategiyasi, O'zbekiston Respublikasining Qonunlari, Hukumat qarorlari, shuningdek, olimlarning respublika iqtisodiyotida qurilish sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirish masalalariga bag'ishlangan xorijiy tajribalar hamda mantiqiy, monografik, ilmiy abstraksiya va qiyosiy taqqoslash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda taraqqiy etgan mamlakatlarda sanoat korxonalarini, jumladan, qurilish sanoati korxonalarining raqobatbardoshligi darajasini oshirishga qaratilgan boshqaruvi amaliyotida qurilish materiallarini ishlab chiqarish jarayonlariga innovatsiyalarni joriy etishga ustuvorlik qaratilib kelinmoqda. Shu bilan birgalikda, davlat va sanoat korxonalarini tomonidan mehnat bozoridagi kadrlar masalasiga katta e'tibor qaratiladi.

Iqtisodchi olim S. Garelli fikricha, qurilish sanoati korxonalarida material ishlab chiqarish jarayonlarida innovatsiyalardan keng foydalanish orqali boshqa raqobatchi korxonalarini quvib etish imkoniyati vujudga keladi. Bunda korxonalar o'zidan ko'ra yuqori rivojlanish ko'rsatkichiga ega bo'lgan korxonalar amaliyotida erishilgan natijalarni o'zlashtirish emas, balki, yangi ixtirolarni amaliyotga joriy etish hisobiga yuqori iqtisodiy o'sishga erishiladi va ishlab chiqarilayotgan tovar va xizmatlarning raqobatbardoshligi darajasi orta boradi.

Xalqaro tashkilotlar ekspertlari tomonidan qurilish sanoati korxonalarini raqobatbardoshligi ko'rsatkichini oshirishga qaratilgan amaliyot bosqichlari. Bular: [13, -pp. 45; 6, -pp. 87]

-birinchidan, qurilish sanoati korxonalarining raqobatbardoshligi darajasini oshirish maqsadida korxonalar faoliyatini diversifikatsiyalash va unda tub tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish. Ushbu usul odatda bozor iqtisodiyoti shakllanayotgan va rivojlanayotgan mamlakatlar amaliyotida keng uchraydi. Bu orqali taraqqiy etgan mamlakatlar sanoat korxonalarida erishilgan ijobiy natijalardan maxalliy korxonalarini rivojlantirish va ularning raqobatbardoshligini oshirishda ijodiy foydalaniladi. Qurilish sanoati korxonalarida material ishlab chiqarish jarayonlarini texnik-texnologik jihatdan qayta qurollantirishda taraqqiy etgan mamlakatlar amaliyotida foydalanilayotgan yoki foydalanib bo'lingan (ma'naviy eskirgan) texnika-texnologiyalardan foydalaniladi. Ushbu bosqichda aksariyat holatlarda korxonalar personalini tarkibida kadrlar salohiyatining pastligi, ularda tegishli bilim, ko'nikma va malakalarning etishmasligi, qurilish korxonalarining moliyaviy resurslarining tanqisligi muammosi mavjud bo'ladi.

- ikkinchidan, qurilish sanoati korxonalarini rivojlantirish va uning raqobatbardoshligini oshirishda investitsiyalarni jalb qilishga ustuvorlik qaratilishi. Mazkur holat sanoat korxonalarining iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari jonlanib, investorlar tomonidan ushbu korxonalar faoliyatiga kapital qo'yilmalarini kiritishga bo'lgan qiziqishi ortadi. Korxonalar faoliyatiga investitsiyalarni jalb qilishning ilk bosqichlarida korxonaning material ishlab chiqarish samaradorligi ko'rsatkichiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi moddiy-texnik bazasini modernizatsiyalash ishlari yanada jadallashgan holda, parallel ravishda korxonalar faoliyatini diversifikatsiyalashga ham ustuvorlik qaratiladi.

Qurilish sanoat korxonalarini faoliyatini diversifikatsiyalash uning raqobatbardoshlik darajasi samaradorligini oshirishga erishishini muhim sharti hisoblanadi. Fikrimizcha, qurilish korxonalarining raqobatbardoshligi darajasi samaradorligini oshirishda uning faoliyatini diversifikatsiyalash amaliyoti turli yo'nalishlarda gorizontol va vertikal shaklda amalga oshirilishi mumkin (1-jadvalga qarang).

1-jadval. Qurilish sanoati korxonalarini raqobatbardoshligi darajasi samaradorligini ta'minlashga qaratilgan korxonalar faoliyatini diversifikatsiyalash matrisasi [9, 1, 8].

Yo'nalish	Ichki rivojlanish	Tashqi rivojlanish
1	2	3
Bozor	Gorizontol diversifikatsiya	
Konsentrik	Aynan bir bozor, tegishli iste'molchilar guruhi uchun mo'ljallangan tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish	Aynan bir bozor, tegishli iste'molchilar guruhi uchun mo'ljallangan tovar va xizmatlarni ishlab chiqaruvchi boshqa korxonalarini sotib olish
Konglomerat (sof)	Bozorlardagi mavjud tovar va xizmatlardan tubdan farq qiluvchi yangi innovatsion materialni ishlab chiqarish	Boshqa xaridorlar va bozorlarga tovar va xizmatlar ishlab chiqaruvchi qurilish korxonalarini sotib olish

Konsentrik	Ishlab chiqarish texnikasi va texnologiyasi o'xshash bo'lgan yangi turdagi tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish	Texnik va texnologik jihatdan o'xshash bo'lgan boshqa qurilish korxonalarini sotib olish
Konglomerat (sof)	Ishlab chiqarishning texnik-texnologik jihatidan keskin farq qiluvchi yangi turdagi tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish	Yangi turdagi texnika va texnologiyalardan foydalanayotgan boshqa korxonalarini sotib olish
Vertikal diversifikatsiya		
To'g'ridan to'g'ri	O'zaro o'xshash yoki turli xil tovarlarni realizatsiya qilish hajmini oshirish maqsadida sotish tarmoqlarini rivojlantirish	Iste'molchilarga turli xil tovar va xizmatlarni sotish bilan shug'ullanuvchi qurilish korxonalarini sotib olish
Aks (teskari) yo'nalishdagi	Material ishlab chiqarish uchun zarur bo'ladigan hom-ashyo, yarim tayyor materiallar, butlovchi qismlar va boshqa detallarni o'zida mujassamlashtirgan qurilish korxonasini shakllantirish	Material ishlab chiqarish uchun zarur bo'ladigan hom-ashyo, yarim tayyor materiallar, butlovchi qismlar va boshqa detallarni etkazib berish bilan shug'ullanadigan qurilish korxonalarini sotib olish

- uchinchi, avvalgi ikki bosqichda erishilgan ijobiy natijalarni uzoq muddat saqlab qolish va qurilish korxonasining raqobatbardoshlik ko'rsatkichini yanada oshirish maqsadida innovasion rivojlanish yo'liga o'tish. Taraqqiy etgan mamlakatlar iqtisodiyoti bugungi kunda mazkur bosqichda bo'lib, innovasion rivojlanishga ustuvorlik qaratilib kelinmoqda.

Hozirgi kunga qadar jahon xo'jaligida innovasion rivojlanishning uch xil modeli shakllangan. "Birinchi model fan va innovatsiyalar bo'yicha dunyoda etakchilik mamlakatlar uchun xos bo'lgan model hisoblanib, fundamental va amaliy tadqiqotlarni amalga oshirishga asoslanadi. Bu tardagi innovasion rivojlanish modeli AQSh, Angliya va Fransiya mamlakatlari uchun xos hisoblanadi. Ikkinchi model uchun innovatsiyalarni rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali innovasion iqtisodiyotni rivojlantirish xos bo'lib, Germaniya, Shveysariya va Shveysariya kabi mamlakatlar uchun xos hisoblanadi. Uchinchi model jahon xo'jaligining ilmiy-texnikaviy rivojlanishiga ixtisoslashgan innovasion iqtisodiyot modeli hisoblanib, Yaponiya va Janubiy Koreya mamlakatlari uchun xos model hisoblanadi" [2, -pp. 46].

Qurilish sanoat korxonalarini raqobatbardoshligi darajasini boshqarishning Shimoliy Amerika mamlakatlari (AQSh va Kanada) uchun xos bo'lgan quyidagi strategik yo'nalishlari aniqlandi: [10, 12]

-qurilish korxonasining raqobatbardoshligini oshirishning birinchi strategik yo'nalishi bu kadrlar salohiyati va korxonada faoliyatini investitsiyalashni rag'batlantirish. Natijada tarmoqning investitsion jozibadorligi va uning tarkibiga kiruvchi qurilish korxonalarining investitsion salohiyati ortib, kadrlarning sifat ko'rsatkichlarini takomillashtirishga erishiladi.

- ikkinchi strategik yo'nalish bu davlat va xususiy sektor o'rtasida ijtimoiy sheriklikni kuchaytirish orqali o'zaro bilimlar almashishga ustuvorlik qaratish hisoblanadi. Bunda qurilish sanoati korxonalarini, davlat va nodavlat ta'lim muassasalari, jumladan, ilmiy tadqiqot markazlari, kollejlari, oliy o'quv yurtlari o'rtasida o'zaro ilm sohasidagi erishilgan yutuqlar bo'yicha o'rtoqlashish va ularni amaliyotga joriy etishga e'tibor qaratiladi. Shu bilan birgalikda, korxonalarining kadrlar salohiyati ko'rsatkichini yanada oshirishga erishilib, mehnat unumdorligi ortadi.

- qurilish sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning uchinchi strategik yo'nalishi bu – korxonada boshqaruvida innovatsiyalar va bozor o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni ta'minlash hisoblanadi. Bunda davlat tomonidan "biznes-inkubatorlar" tashkil etish orqali sanoat korxonalarining innovasion rivojlantirishga oid ilmiy tekshirish laboratoriyalari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Shu bilan birgalikda, qurilish korxonalarini tomonidan ilmiy tadqiqot uchun berilgan buyurtmalar ham ushbu inkubatorlarda ishlab chiqiladi va amaliyotga joriy etiladi.

- qurilish sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini klasterli usulda rivojlantirish strategiyasi. Bunda qurilish korxonasining iqtisodiy jihatdan ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashuvini inobatga olgan holda, qurilish korxonasini aynan bir turdagi materiallar ishlab chiqarishga ixtisoslashuvini rag'batlantirishga ustuvorlik qaratiladi. Klasterli rivojlanish dasturlari amal qilayotgan tarmoqlarda faoliyat olib borayotgan qurilish sanoati korxonalarini bir turdagi material ishlab chiqarishda o'zaro qo'shilgan qiymat zanjirini yaratadilar.

Evropa Ittifoqi mamlakatlarida qurilish sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini mikro va makro darajadagi ishlab chiqarish va innovasion rivojlanish strategiyalarining mavjudligi va ularni amalga oshirish samaradorligiga ustuvorlik qaratiladi. Bunda ilmiy tadqiqot institutlari, oliy o'quv yurtlari tomonidan ishlab chiqilgan "ITTKI iqtisodiyot tarmoqlarida kommersializatsiya qilinishiga e'tibor qaratiladi. ITTKI o'z amaliyotiga tatbiq etish istagida bo'lgan qurilish sanoati korxonalariga soliq imtiyozlari joriy etilishi bilan bir qatorda, davlat va mahalliy byudjet hisobidan subsidiyalari ham ajratilishi mumkin hisoblanadi. Shu bilan birgalik, hukumat tomonidan inson kapitalini investitsiyalashning samaradorligini oshirish orqali qurilish korxonalarining yuqori malakali kadrlarga bo'lgan talabini to'yintirishga qaratilgan dasturlar amal qiladi"[13, -pp. 10].

“Xitoy amaliyotida qurilish sanoati korxonalarining raqobatbardoshligi darajasi samaradorligini oshirishda erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etish orqali korxonalar faoliyatiga kapital oqimi hajmini, material ishlab chiqarish jarayonlarini texnik va texnologik jihatdan qurollantirish evaziga ishlab chiqarilayotgan materiallar hajmini oshirishga erishilgan. Xitoy aholisining ko‘pligi va ishchi kuchi nisbatan arzonligi sababli taraqqiy etgan mamlakatlarning yirik kompaniyalari, transmilliy kompaniyalar ushbu hududlarda o‘z ishlab chiqarish korxonalarini joylashtirishgan. Natijada Xitoy sanoat korxonalarini material ishlab chiqarishning zamonaviy, ilg‘or texnologiyalarini o‘zlashtirish hisobiga jadal rivojlanishga erishdi” [14, -pp.11]

Qurilish sanoati korxonalarini raqobatbardoshligi darajasini boshqarish samaradorligini oshirishning ilg‘or xorij amaliyotini tadqiq etish asosida, davlat (makro darajadagi) va sanoat korxonalarini (mikro darajadagi) miqyosida ishlab chiqiladigan raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan dasturlar o‘zaro mos va bevosita bog‘liq ekanligi aniqlandi. Jumladan, qurilish sanoati korxonalarining raqobat ustunliklarini tasniflash orqali ularning raqobatbardoshlik darajasini boshqarish samaradorligi ko‘rsatkichi rivojlantiriladi. Iqtisodiy adabiyotda qurilish korxonasining raqobat ustunliklari quyidagi tartibda tasniflanadi: [6, -c. 32; 3, -c. 33]

- vujudga kelish (paydo bo‘lish) sohasiga ko‘ra;
- darajasiga ko‘ra;
- korxonalar raqobatbardoshligining iqtisodiy quvvatiga ko‘ra;
- bozorni qamrab olinganlik darajasi bo‘yicha;
- amaliyotga tatbiq etishga tayyorlik bo‘yicha;
- ahamiyatiga ko‘ra;
- barqarorlik darajasiga ko‘ra;
- narxga munosabati bo‘yicha;
- korxonalar raqobatbardoshligining ahamiyatiga ko‘ra;
- tarqalish xarakteriga ko‘ra (tarqalish, ta’sir doirasi);
- yangiliklarni tatbiq etish bo‘yicha;
- korxonaning rivojlanishiga bog‘liqligiga ko‘ra;
- qo‘shilgan qiymat zanjiriga aloqadorligiga ko‘ra.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qurilish sanoat korxonalarini raqobatbardoshligi darajasi samaradorligini oshirishda erishilishi kutilayotgan natijalarga e’tiborni qaratish maqsadga muvofiq, deb hisobaymiz. Korxonalar raqobatbardoshligi darajasini ilg‘or xorij amaliyoti tahliliga ko‘ra, raqobatbardoshlik darajasini oshirish quyidagi to‘rt bosqichda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq deb xulosa qildik:

- birinchi bosqichda – ishlab chiqarish omillaridan foydalanish samaradorligini oshirishga e’tibor qaratiladi. Bunda tovar va xizmatlar ishlab chiqarishning shart-sharoitlarini yaxshilash, yuqori malakali ishchi kuchidan foydalangan holda mehnat unumdorligini oshirishga ustuvorlik qaratilib, qurilish korxonasining raqobatbardoshligini oshirishga erishiladi;

- ikkinchi bosqichda – qurilish korxonasi faoliyatiga investitsiyalarni keng jalb qilishga ustuvorlik qaratiladi. Jumladan, qurilish korxonasi kadrlari salohiyatini oshirish, qurilish korxonasida material ishlab chiqarish jarayonlarini texnik-texnologik jihatdan qurollantirish, ilmiy-tadqiqot ishlari va ularning natijalaridan ishlab chiqarish jarayonlarida foydalanish, ilmiy tadqiqot ishlanmalarini lisenziyalash kabi dasturlar shular jumlasidandir;

- uchinchi bosqichda – ishlab chiqarish texnologiyalarining yangi turlarini yaratilishi natijasida qurilish korxonasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan tovar va xizmatlar nomenklaturasini kengaytirish, qurilish korxonasi faoliyatini diversifikatsiyalash va innovation rivojlanish yo‘liga o‘tish hisobiga qurilish korxonasining raqobatbardoshlik darajasi samaradorligini oshirishga ustuvorlik qaratiladi;

- to‘rtinchi bosqichda – ishlab chiqarish omillari, investitsiyalar va innovatsiyalardan bir paytning o‘zida samarali foydalanish mexnazmi shakllanib, uzoq muddatli davrda qurilish korxonasi raqobatbardoshlik ko‘rsatkichining barqarorligiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Акимцев А. Ю. Управление диверсификацией промышленного производства : автореф. дис. ...канд. экон. наук. Саратов, 2001. С. 26.;
2. Арутюнов Ю.А., Гончаренко Л.П. Инновационная политика – <https://www.litres.ru>
3. Бексултанова А.И., Идигова Л.М. Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность региона / А.И. Бексултанова, Л.М. Идигова // Вестник научных конференций. – 2019. – № 4. – С. 31-39;
4. Garelli S. Competitiveness of nations: the fundamentals // International Institute for Management Development (IMD), World Competitiveness Yearbook, Lausanne, 2004. pp. 95-98.
5. Головихин С.А., Неживенко Е.А. Конкуренентоспособность российских регионов: монография. Челябинск: Челяб. Гос. Ун-та, 2013. – 227 с.

6. Гугелев А.В., Яшин Н.С. Конкурентоспособность субъектов хозяйствования: проблемы обеспечения и методы регулирования / А.В. Гугелев, Н.С. Яшин. // Вестник СГСЭУ, - 2008. – № 7. – С. 31-34;
7. Enright M., Scott E., Chang K. Regional Powerhouse: The Greater Pearl River Delta and the Rise of China. John Wiley & Sons (Asia) Inc., 2005. P. 3;
8. Мейер А., Михайлов В., Пруцков А., Тяжов А. Диверсификация промышленного производства: от теории к практике. Кострома-Потсдам: Костромской гос. технол. ун-т, 2007. С. 15.
9. Новицкий Е.Г. Стратегическое планирование в высокодиверсифицированных корпоративных структурах: о мировой практике и опыте АФК «СИСТЕМА» // РЭЖ. 1999. № 8. С. 72.;
10. Основные направления политики администрации США в сфере малого и среднего бизнеса – <https://rustradeusa.org/Attach-ment.aspx?id=319>;
11. Портер М. Международная конкуренция : пер. с англ. / под ред. и с предисл. В. Щетинина. М., 2006. 980 с
12. Прищенко Е.А. Влияние различных типов диверсификации на стратегию развития и конкурентные преимущества компании [Текст]/Мир экономики и управления. 2007. Т. 7. № 2. С. 53-61.
13. Creating an innovative Europe. Report of independent expert group on R&D and innovation. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2006. P. 10.;
14. Chang K. Regional Powerhouse: The Greater Pearl River Delta and the Rise of China. John Wiley & Sons (Asia) Inc., 2005. P. 3.
15. The luck of the Irish. Survey: Ireland // The Economist. October 14th 2004. P. 32–35.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

